

**ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АРХИТЕКТУРЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ БИОГАЗА**

**FORMATION OF REQUIREMENTS FOR THE ARCHITECTURE OF
AUTOMATED SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF THE TECHNOLOGY OF
THERMAL UTILIZATION OF BIOGAS**

ЗЕМЛЯНИКИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

СИЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ZEMLYANIKIN YURI YURIEVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).

SILINA ANASTASIA VLADIMIROVNA,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).

Актуальность работы заключается в необходимости реализации внедрения современных автоматизированных систем в процесс мониторинга работы полигонов ОРО, так как их срок эксплуатации неограничен и информация об их состоянии требует обобщенного и автоматизированного подхода. Целью работы являлось формирование требований к архитектуре автоматизированных систем мониторинга на примере импактного мониторинга объектов размещения отходов с применением технологии термической утилизации биогаза (свалочного газа). В результате проведенных исследований были определены преимущества автоматизированных систем, как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе и составлена схема работы автоматизированной системы мониторинга, которая может быть применима на объектах размещения отходов при создании стационарных и мобильных систем мониторинга для обеспечения регулярного контроля.

The relevance of the work lies in the need to implement the introduction of modern automated systems in the process of monitoring the operation of ORO polygons, since their service life is unlimited and information about their condition requires a generalized and automated approach. The aim of the work was to form requirements for the architecture of modern automated monitoring systems on the example of impact monitoring of waste disposal facilities using the technology of thermal utilization of biogas (landfill gas). As a result of the conducted research, the advantages of automated systems were identified both in the long and short term and a scheme of operation of an automated monitoring system was drawn up, which can be applied at waste disposal facilities when creating stationary and mobile monitoring systems to ensure regular monitoring.

Ключевые слова: мониторинг, дегазация, информация, контроль, очистка, система, утилизация.

Key words: monitoring, degassing, information, control, cleaning, system, disposal.

Экологическая безопасность производств завязана на организации работы систем мониторинга и на технологиях, применяемых на полигонах. Важно учитывать особенность отработки выбросов на полигоне при предложении и организации систем наблюдения и реагирования на полигоне.

На современном этапе мониторинг окружающей среды является важным инструментом обеспечения экологической безопасности во всей отрасли обращения с отходами [6].

Мониторинг состояния и загрязнения ОС на территориях объекта размещения отходов ОРО и в пределах их воздействия на ОС является важным инструментом обеспечения экологической безопасности во всей отрасли обращения с отходами.

Внедрение современных средств автоматизации способствует оптимизации затрат на отладку технологического режима работы установок, включая термическую утилизацию биогаза, а также расходов на эксплуатацию систем и их профилактику, что в итоге позволяет экономить на эксплуатационных расходах. Автоматизированные системы мониторинга позволяют собирать и обрабатывать информативные параметры, лежащие в основе теплотехнических и экономических расчетов [2].

Методические основы

Разработка автоматизированных систем мониторинга автоматических систем контроля выбросов (далее - АСКВ) подразумевает исполнение статьи 67 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и обеспечивает автоматический мониторинг информации об объеме, массе выбросов, концентрации загрязняющих веществ с фиксацией и передачей информации в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) [7].

Система мониторинга выбросов вредных веществ разрабатывается как комплексная система, осуществляющая мониторинг на различных источниках выбросов (в том числе и при термической утилизации биогаза) вредных веществ в автоматическом режиме по заданным алгоритмам. Для построения системы используются серийно выпускаемые аппаратные средства с современными высокоточными методами измерений, опробованными в промышленной эксплуатации. Системы должны иметь стандартные интерфейсы, обеспечивающие возможность интеграции в вышестоящую систему как функциональной подсистемы.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2013 № 331-ФЗ «О повышении эффективности государственного экологического мониторинга» подготовлена инициатива о Создании единой системы государственного экологического мониторинга (ЕСГЭМ), которая включает в себя [7]:

- Создание и развитие ГФД - автоматизированной системы ЕСГЭМ;
- Внедрение методов учета негативного воздействия на ОС с использованием инструментальных (автоматизированных) систем.

Разработанная ЕСГЭМ подразумевает использование результатов экологического мониторинга при принятии решений о реализации намечаемо экономической и иной деятельности. В том числе, применение и учет результатов экологического мониторинга при осуществлении государственного экологического надзора, а также при составлении прогнозов социально- экономического развития [6]. Использование результатов экологического мониторинга при осуществлении мероприятий по охране окружающей среды.

Основные задачи автоматизированной системы

Основные задачи автоматизированной системы сбора и термического обезвреживания биогаза с импактным мониторингом заключаются в:

- автоматическом измерении и учете объема или массы выбросов, сбросов и концентрации характерных загрязняющих веществ [1];
- сборе, хранении, обработку и отображение информации измерений контролируемых объектов, а также обеспечение доступа к данной информации пользователей.

В том числе, это относится и к предоставлению информации об объеме или массе выбросов и концентрации загрязняющих веществ для системы АСУТП технологической установки, к которой относится источник выбросов. [4] А также, формирование и передачу формализованной информации об объеме или массе выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ. И как итог, генерация отчетов об объеме или массе выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ.

К базовым функциям автоматизированных систем относится приём и обработка входной информации от датчиков и оборудования через стандартные протоколы (Modbus, OPC и др.), а также представление информации на автоматизированных рабочих местах оператора в виде мнемосхем, графиков, таблиц и т.п.

Следует отметить, что одной из базовых функций, обобщающих работу всех прочих задач является автоматическая обработка, регистрация и хранение поступающей информации.

Способы обеспечения надежности [5]:

- выбор ремонтно-пригодных технических средств;
- резервирование технических средств;
- наличие диагностики аппаратных средств и программного обеспечения;
- защита технических средств от кратковременных перебоев электропитания;
- защита ПО и баз данных от несанкционированного доступа, в том числе антивирусная защита;
- обеспечение требуемых условий эксплуатации;
- ведение учета аварийных ситуаций.

Следует выделять следующие уровни автоматизированных систем [4]:

- нижний уровень, который включает в себя уровень полевых датчиков, устанавливаемых у источников выбросов при термической утилизации;
- средний уровень, который включает в себя уровень контроллерного оборудования;
- верхний уровень, который включает в себя уровень АРМ и серверов.

Уровни автоматизированных систем

К оборудованию нижнего уровня АСКВ, предназначенному для преобразования физических величин в аналогово-цифровую информацию, относятся [5]:

- средства измерения температуры;
- средства измерения давления;
- средства измерения расхода;
- интеллектуальный многокомпонентный газоанализатор с системой пробоотбора;
- средства измерения количества взвешенных веществ (пылемер).

К оборудованию среднего уровня АСКВ, предназначенного для сбора и обработки информации, поступающей от контрольно-измерительных приборов полевого уровня, решения расчетных задач (расчет расхода газа через приборы учета за единицу времени, расчет концентрации загрязняющих веществ и прочее), обмена данными с верхним уровнем и АСУТП технологической установки относятся [5]:

- Устройства связи с объектом (УСО), обеспечивающие сбор первичной информации с датчиков и преобразование разнородных интерфейсов в открытый протокол;
- Контроллеры, обеспечивающие сбор, предварительную обработку данных и дальнейшую передачу информации на верхний уровень;
- Сетевое оборудование, обеспечивающее сетевую интеграцию компонентов;
- Оборудование проводной / беспроводной связи.

К оборудованию верхнего уровня АСКВ, предназначенного для приёма информации по локальной вычислительной сети со среднего уровня, обработки, архивирования и отображения на экранах пользователей полученной информации, относятся:

- Серверное оборудование с установленным общим и специальным ПО;
- Коммутационное оборудование;
- Оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ);
- Оборудование для проводной и беспроводной связи с оборудованием среднего уровня и государственным фондом данных государственного экологического мониторинга.

Преимущества автоматизированной системы мониторинга

Управление качеством окружающей среды не является задачей собственно мониторинга, но мониторинг является источником информации для управленческого процесса [3].

Как было упомянуто, автоматизированные системы мониторинга влияют на весь производственный процесс сразу по нескольким направлениям.

В долгосрочной перспективе подобные системы упрощают и систематизируют процесс мониторинга газовых выбросов на полигоне, в том числе импактного, исключая при этом вероятность человеческой ошибки.

На горизонте краткосрочной перспективы автоматизированные системы позволяют оперативно формировать статистические данные о выбросах, выявлять закономерности в изменениях исследуемых показателей и, соответственно, влиять на технологический режим очистки также в автоматическом режиме [2]. То есть, подобный инструмент, при использовании импактного мониторинга, позволяет установить корреляцию между технологическим процессом газоочистки и эффективностью самой очистки.

Тем самым, это позволяет добиться максимальной эффективности очистки газовых выбросов при сборе и термической утилизации биогаза на объектах размещения отходов [3].

Ниже представлена схема (Рис. 1) с демонстрацией реальных уровней вычислительного и измерительных комплексов, используемых при автоматизированном мониторинге газовых выбросов с применением технологии их термической утилизации.

Рис. 1. Общая схема аппаратно-программного комплекса.

Заключение. Описанные требования к архитектуре автоматизированной системы мониторинга базируются как на нормативно правовой базе Российской Федерации, так и на современных технологических справочниках и теории. С использованием сформированных требований открывается возможность исследования и организация функциональных моделей

принятия решений по повышению безопасности и эффективности систем мониторинга. В этом случае управляющие действия могут быть направлены, как на систематизацию и анализ статистических данных мониторинга, что ускоряет выполнение проектной документации и повышает безопасность эксплуатации полигона, так и на оптимизацию уровня контроля за состоянием ОС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буряк А.К., Зрянин А.А., Остах С.В. Маркерная оценка эффективности термического обезвреживания отходов В сборнике: Наилучшие доступные технологии. Определение маркерных веществ в различных отраслях промышленности. Сборник статей. Москва, 2015. С. 145-155.
2. ИТС-9-2020. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами. М.: Бюро НДТ, 2020. 208 с.
3. Костарев С.Н., Серeda Т.Г., Михайлова М.А. Разработка автоматизированной системы мониторинга и управления природно-техническими системами утилизации отходов, ФГБОУВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 273 с.
4. Косых А.А., Сурсанов Д.Н. О необходимости применения современных методов мониторинга в строительстве // модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. 2012. Т. 4. с. 173-176.
5. Пономарев А.Б., Офрихтер В.Г. Необходимость системного мониторинга эксплуатируемых сооружений с целью обеспечения их конструктивной безопасности // Вестник центрального регионального отделения российской академии архитектуры и строительных наук. 2006. № 5. с.134-139.
6. Узякова Е.С., Остах О.С., Остах С.В. Анализ и прогноз динамики и структуры отходов во взаимосвязи с экономическим развитием страны // Проблемы прогнозирования. 2020. № 1 (178). С. 135-145.
7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ.

© Земляникин Ю.Ю., Силина А.В., 2021.